

**TEMURIYLAR DAVRI ADABIY MEROSIDA KOMIL INSON TARBIYASI
MASALALARI**

Kenjayeva Saodat Nurmurodovna

Buxoro davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Temuriylar davri adabiy merosida komil inson tarbiyasi masalalarining yoritilishi va uning pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Temuriylar davri Sharq madaniyati va ma'rifatining yuksalish bosqichi bo'lib, bu davrda yaratilgan adabiy asarlarda inson kamoloti, axloqiy tarbiya va ma'naviy yetuklik g'oyalari alohida o'rin egallagan. Shuningdek, adabiy merosda aks etgan adolat, halollik, insonparvarlik, saxovat, ilmga intilish, vatanparvarlik va odob-axloq kabi fazilatlarning komil insonni shakllantirishdagi o'rni yoritiladi. Maqolada Temuriylar davri adabiy merosining bugungi ta'lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati va uning yosh avlodni barkamol shaxs etib tarbiyalashdagi o'rni baholanadi.

Kalit so'zlar: Temuriylar, adabiy meros, komil inson, tarbiya, ma'naviyat, axloq, Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, halollik, insonparvarlik, ma'rifat, barkamollik.

Temuriylar davri O'rta Osiyo tarixida nafaqat siyosiy va iqtisodiy yuksalish, balki ilm-fan, adabiyot, san'at va ma'naviyatning rivojlanishi bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. XIV–XV asrlarda shakllangan boy adabiy meros inson tarbiyasi, axloqiy kamolot va ma'naviy yetuklik masalalarini o'zida mujassamlashtirganligi bilan ajralib turadi. Ushbu davr mutafakkirlari insonni jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida baholab, komil insonni tarbiyalash g'oyasini o'z asarlarining markaziga qo'yganlar. Sharq pedagogik va falsafiy tafakkurida "komil inson" tushunchasi yuksak ma'naviyat, chuqur bilim, pok axloq va ezgu amallar sohibi bo'lgan shaxsni anglatadi. Temuriylar davri adabiy merosida ham ushbu g'oya yetakchi o'rin egallab, insonning ma'naviy va axloqiy jihatdan mukammallashuvi jamiyat ravnaqining asosiy sharti sifatida talqin etilgan. Mutafakkirlar nazarida insonning haqiqiy kamoloti uning boyligi yoki mansabi bilan emas, balki ilmga intilishi, adolatli bo'lishi, halollikni qadrlashi va odob-axloq qoidalariga amal qilishi bilan belgilanadi.

Amir Temur insonparvarlik, mehnatsevarlik, adolatilik, Vatanga sadoqat, jasorat, to'g'rilik do'stlik va hamkorlik, mehr va muruvvat ko'rsatish, sabr-qanoat, yaxshilik kabi xislatlarni ulug'laydi va xiyonat, bevafoqlik, sotqinlikni qoralaydi. Navoiy doimo insonni ulug'laydi, undagi yuksak fazilatlar hisoblanmish oriyat.

Global Academic Conference on Research and Innovation

nomus, mehrshafqat, adolatni insonlarga targ'ib etuvchi g'oyalar uning har bir asariga singdirilgan. Navoiy asarlarini o'qib o'rganar ekanmiz ularning tub zaminida, eng oliy mavjudod hisoblanmish insonning bu dunyodagi eng oliy maqsadi kamolotga erishish kabi ezgu g'oya yotgan. Navoiy hazratlari bu dunyoga kelib, Alloh inson uchun yaratgan barcha fazilatlar va ezguliklarni o'ziga kasb qilib olmagan, yuqtirmagan kishi tiriklik olamidan boshi quyisolingancha chiqib ketadi, chunki dunyodan notamom, ya'ni komillikka erishmay otish xuddihammomga kirib, yuvinmay chiqib ketish bilan barobar, deydi.

Navoiy falsafasida komil inson uch asosiy sifatga ega bo'lishi lozim: birinchisi ilm, ikkinchisi axloq, uchinchisi amal (ijtimoiy faoliyat). Bu uchlik bir-birini to'ldiradi: ilm axloqsiz quruq nazariyaga aylanadi, axloq ilmsiz ko'r taqlid bo'lib qoladi, amal esa ilm va axloq bilan uyg'unlashgan holda ijtimoiy foyda keltiradi. Navoiyning besh dostonidan iborat "Xamsa"si komil inson obrazlarining badiiy jihatdan eng to'liq ifodasini o'z ichiga oladi. "Hayrat ul-abror" dostonida mutafakkir to'g'ridan-to'g'ri insoniy fazilatlar haqida so'z yuritadi. Dostonning "Adolat», "Saxovat", "Kamtarlik", "Ilm" va boshqa qismlari komil insonning axloqiy sifatlarini tizimli tarzda ifodalaydi. "Farhod va Shirin" dostonida Farhod obrazi komil sevgining, komil mehnatning va komil sadoqatning timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Farhod nafaqat oshiq, balki mohir hunarmand, bilimdon tabib va or-nomusli inson sifatida tasvirlanadi. Navoiy uni "rind" —barcha dunyoviy qiyinchiliklardan o'tib, ma'naviy poklikka erishgan inson sifatida ko'rsatadi. "Layli va Majnun" dostonidagi Qays (Majnun) obrazi esa komil ishqning timsolidir. Biroq Navoiy Majnunni oldingi an'analardan farqli tarzda talqin qiladi: u aqlni yo'qotgan oshiq emas, balki ilohiy ishq yo'lida o'z-o'zidan kechgan solik —komil inson talabiga erishuvchi ma'naviy sayohatchi sifatida ko'rinadi. "Mahbub ul-qulub" (Ko'ngillarning sevgilisi, 1500) —Navoiyning nasriy asari bo'lib, u komil inson nazariyasining eng mukammal nazariy bayonini o'z ichiga oladi. Asarda turli ijtimoiy tabaqalar vakillari —hukmdor, olim, hunarmand, dehqon va boshqalar uchun axloqiy me'yorlar belgilab beriladi. Asarda adolatli hukmdor obrazi alohida e'tibor bilan yoritilgan. Navoiy bo'yicha komil hukmdor —bu nafaqat qudratli, balki avvalo adolatli, xalqparvar va ilmga e'tiqodli kishi. Mutafakkir o'sha davr Hirot hukmdori Sulton Husayn Boyqaroga bu masalalarda maslahatchi va ma'naviy ustoz sifatida munosabatda bo'lgan. "Bir podshoh adolatli bo'lsa, yuz yillik ibodat savobini oladi" —deb yozadi Navoiy. Navoiy uchun ilm komil insonning asosiy belgisidir. U o'zining "Muhokamat

Global Academic Conference on Research and Innovation

ul-lug'atayn" asarida ilmning inson hayotidagi o'rni haqida shunday yozadi: "Ilmsiz inson ko'zsiz kimsadek qorong'ulikda yuradi." Bu fikr uning ko'plab she'rlarida ham takrorlanadi. Mutafakkir ilmni faqat nazariy bilim emas, balki amaliy hayotda qo'llaniladigan hayot falsafasi sifatida talqin qiladi. Zamonaviy O'zbekiston sharoitida Navoiyning komil inson g'oyasi milliy istiqloq mafkurasining muhim tarkibiy qismi sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Komil inson g'oyasining tarbiyaviy, ma'naviy va ijtimoiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish —bu zamonaviy navoiyshunoslik oldidagi asosiy vazifalardan biridir.

Temuriylar davri ma'naviy merosining yana bir yirik vakili Abdurahmon Jomiy hisoblanadi. Jomiy o'z asarlarida komil inson tarbiyasini tasavvufiy qarashlar bilan bog'laydi. U insonning ichki dunyosini poklash, nafsni tiyish, sabr-toqat va mehr-oqibat kabi fazilatlarni rivojlantirishni ma'naviy kamolotning muhim bosqichlari deb hisoblaydi. Jomiyning pedagogik qarashlarida insonning o'z ustida ishlashi va doimiy ravishda ma'naviy takomillashib borishi komillikka erishishning asosiy sharti sifatida ko'rsatiladi. Temuriylar davri adabiy merosida ilm va ma'rifat alohida qadriyat sifatida ulug'lanadi. Bu davr mutafakkirlari jaholatni jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qiluvchi omil deb baholaganlar. Shuning uchun yosh avlodni ilm olishga rag'batlantirish, ustozga hurmat va bilimga intilish g'oyalari adabiy asarlarning asosiy mavzularidan biriga aylangan. Ilm insonni ma'naviy yetuklikka olib boruvchi vosita sifatida talqin qilinadi. Bundan tashqari, Temuriylar davri adabiy merosida vatanparvarlik, insonparvarlik va xalqparvarlik g'oyalari ham komil inson tarbiyasining muhim tarkibiy qismlari sifatida qaraladi. Inson o'z xalqiga, yurtiga va jamiyatiga foyda keltirishi, ezgu ishlari bilan boshqalarga namuna bo'lishi lozimligi ta'kidlanadi. Bu qarashlar o'sha davrda shakllangan ma'naviy qadriyatlarning yuksak darajada bo'lganini ko'rsatadi. Shuningdek, oilaviy tarbiya masalalari ham Temuriylar davri adabiy merosida muhim o'rin egallaydi. Ota-onaga hurmat, kattalarni e'zozlash, kichiklarga mehribon bo'lish, oilada o'zaro hurmat va mas'uliyatni shakllantirish komil inson tarbiyasining dastlabki bosqichi sifatida talqin qilinadi. Mutafakkirlar oilani ma'naviy kamolot maktabi deb baholaganlar.

Temuriylar davrida ilm-fanga oid barcha sohalar rivojlandi. Qolaversa, madaniyat, mu'naviyat, axloq labi yuksak fazilatlar ulug'landi. Ushbu davrda ijod etgan mutafakkirlar axloqning, ma'naviyatning inson hayotidagi o'rni nechog'lig ahamiyatli ekanini har jabhada namoyon etadi. Bugungi kunda yoshlarni ma'naviy-

Global Academic Conference on Research and Innovation

axloqiy hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda Amir Temur va temuriylar davri mutafakkirlarining shoh asarlari, pandnomalari, axloqiy ta'limotlarining o'rni beqiyosdir. Ushbu maqolada ana o'sha Temuriylar davri mutafakkirlarining yoshlarni o'z vataniga muhabbat, sadoqat, vatan himoyasida jonkuyarlik ruhida, qolaversa yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashda qo'shgan hissalarini haqida fikr yuritiladi. Temuriylar davrida yaratilgan adabiyot tasavvufning adabiyoti darajasini belgiladi. Adabiyot tasavvufning g'oyaviy mazmunida ilohiy masalalarni qamrab olib umuminsoniy tafakkurni ifodaladi. Hozirgi zamon fani Amir Temur va temuriylar davrini haqiqiy renessans Uyg'onish davri deb e'tirof etmoqda. Zero, bu davrda o'tmish davrlar tajribalarini jodiy o'zlashtirishga va yangicha yondashuvlarga, olimlar, me'mor va hunarmandlar, mifaturachi rasmlar, davr tomosha san'at vakillari oldida bergan masalalari hal etishda jiddiy yangiliklar kiritishga asoslangan eng yaxshi an'analar tiklandi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, Temuriylar davri adabiy merosi komil inson tarbiyasiga oid boy pedagogik va ma'naviy qarashlarni o'zida mujassamlashtirgan. Ushbu merosda ilgari surilgan ilmparvarlik, adolat, halollik, insonparvarlik, saxovat, vatanparvarlik va odob-axloq kabi fazilatlar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Mazkur g'oyalar yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirish hamda ma'naviy yetuk jamiyatni shakllantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1) Boltaboev H. Navoiy va komil inson g'oyasi. —Toshkent: Akademiya, 2001. —248 b.
- 2) Mirzayev I. Alisher Navoiy ijodida inson va jamiyat. —Toshkent: Fan, 1994. —184 b.
- 3) Subtelny M.E. Timurids in Transition. —Leiden: Brill, 2007. —342 p.
- 4) Rahimova R.A. O'zbekistonda oila axloqiy madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy omillari: Fals. fanl. ... falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati. – Andijon, 2024 – 14 6.
- 5) Ibragimov X., Abdullayeva Sh. Pedagogika nazariyasi (darslik). T., «Fan va texnologiya», 2008. 288-b.
- 6) Mardonov Sh., Zokirova U. Pedagogika nazariyasi va tarixi [Matn]: o'quv qo'llanma. – Toshkent: «Ishonchli hamkor», 2021. - 272 b.